

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING BOSHQARUVCHILIK FAOLIYATIGA OID IJTIMOY-PSIXOLOGIK QARASHLARI

Muhammadiyahva Xadicha Karamatovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
“Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi” kafedrasida dotsenti

Jaborova Marjona Rustam qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 3-boshqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15561264>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sharq mutafakkirlarining boshqaruvchilik faoliyatiga oid ijtimoiy-psixologik qarashlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: mutafakkir, rahbar, shaxs, jamiyat, hukmdorlar odobi, odil hokim, oliy va past tabaqalar, kuchlilar va kuchsizlar, tenglik va adolat, insonparvarlik.

Аннотация. В статье рассматриваются социально-психологические воззрения восточных мыслителей на управленческую деятельность.

Ключевые слова: мыслитель, лидер, личность, общество, этикет правителей, справедливый правитель, высшие и низшие классы, сильный и слабый, равенство и справедливость, гуманность.

Abstract. The article examines the socio-psychological views of Eastern thinkers on management activities.

Keywords: thinker, leader, personality, society, etiquette of rulers, fair ruler, upper and lower classes, strong and weak, equality and justice, humanity.

Rahbar shaxsini o‘rganish muammosi kishilik jamiyatining barcha davrlarida muhim masala bo‘lib kelgan. Buning asosiy sababi birinchidan, har bir davrdagi ijtimoiy munosabatlar o‘ziga xos ravishda ijtimoiy mavqye jihatidan kimningdir yuqori darajada turishini taqozo etgan bo‘lsa, ikkinchidan, insonlarning hayot kechirish tarzi, ravnaqi, darajasi, farovonligi, baxtli turmush kechirishi shu yuqori mavqyedagi shaxsga, uning turli fazilatlar va xislatlariga bog‘liq bo‘lganligidir.

Buyuk Sharq mutafakkir ajdodlarimiz Al-Xorazmiy, Al-Kindiy, Al-Forobiy, Al-Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Umar Hayyom, Sa‘diy Sheroziy, Mirzo Ulug‘bek, Abduraxmon Jomiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Boburlar ta‘limotlarida, shuningdek, xalq ijodi mahsullarida adolatli va adolatsiz munosabatlarning yuzaga kelishi rahbar shaxsi, ya‘ni shohga bog‘liq ekanligi to‘g‘risidagi fikrlarni o‘qiymiz.

O‘rta asrlarda yashagan, mashhur olim Abu Nasr Forobiy o‘zining “Fozil odamlar shahri” asarida aholining ma‘naviy va psixologik jihatdan

boshqarilishida fozil odamlar shahrida shahar aholisining stratometrik xususiyatlarga ko'ra tabaqalanishi lozimligini uqtiradi. Bunda jamiyat a'zolarining o'zlarini boshqarishlarida jamiyatning o'zini o'zi boshqarilishiga olib kelish lozim, lekin bu bilan bir vaqtning o'zida har bir a'zo o'z psixologikma'naviy kamolotini usul hamda yo'nalishiga ko'ra yakkaxol tarzda mavjud bo'ladi. "Shularning hammasini ikki yo'l bilan olish mumkin. Birinchidan, yuqoridagi hodisalar aslida qanday mavjud bo'lsa, inson qalbiga, ko'ngliga o'shanday o'rnashib qolsa, boshqalarning ko'nglida bu bilimlar qiyosiy yoxud taqlid asosida vujudga keladi. Ba'zi odamlar o'sha narsalarni o'zlari his etishlari tufayli ko'ngillarida shu bilimlar vujudga keladi" .

Forobiy bu fikrni davom ettirib: "Ikkinchidan, ushbu sifatlarga ega bo'lmagan odamlar birikmasi esa, jaholatdagi va adashgan shaharlarning aholisini tashkil qiladi. Fikrlashlar, g'azab, hasad, nafratga asoslangan bunday shahar aholisi... doimo bir-birlariga qarshi kurashib bir-birlariga dushmanlik qiladilar, eng kuchlilari boshqalarga nisbatan mukammalroq tuzilgan bo'ladi. G'olib kelganlar ham bir-birlarini yo'qotishga urinadilar, go'yo boshqa mavjudotlar nomukammalday, ularning borligi bularga zarar keltiradiganday, yoxud boshqalar ularga faqat qulday xizmat qilish uchun yaratilganday, barchasi bir-birini ezib ishlatishga intilishadi" .

Forobiy shuningdek, insonlarning yaxshi hayot kechirishi boshqaruvchi, ya'ni rahbar shaxsiga bog'liq ekanligini, uning turli fazilatlari bu borada unga yordam berishini uqtiradi. Uning fikricha, bu o'rinda rahbar shaxsi uchun gumanistik, isnonparvarlik xususiyatlari muhimdir: "Kimki birovni baxt va saodatga erishtirish uchun zarur bo'lgan ish-harakatlarga ruhlantira olish qobiliyatiga ega bo'lmasa va bu ish-harakatni bajara olishga qudratsiz bo'lsa, bunday odam sira ham rahbar bo'la olmaydi. Ular yo'l-yo'riqlarni o'tmishda yashab o'tgan boshliqlardan o'rganadilar, lekin shu bilan birga, rahbar kelajak o'tmishdagi rasm-rusm, yo'l-yo'riqlarni isloh qilishni lozim topsa, turmush sharoiti taqozosiga qarab o'zgartiradi. Shuningdek, yomon odatlarni o'zida ifodalovchi o'tmishni ham o'zgartirmog'i kerak. Aks holda o'tmishning talablariga rioya etib, uning kayfiyati saqlansa, turmushda hech qanday yengillik, o'zgarish va o'sish ham bo'lmaydi" .

Forobiyning fikriga ko'ra, rahbar shaxsi birinchi navbatda o'zini yomon odatlardan ozod qila olishi, boshqalarni yaxshi ishlarga ruhlantira olishi kerak ekan. Bu fikrlarning bugungi kunimiz uchun ham ahamiyati pasaymaganligini kuzatish mumkin.

Forobiy ta'limotini davom ettirgan holda, Yusuf Xos Hojib o'zining "Qutadg'u bilig" ("Baxtga eltuvchi bilim") asarini yaratdi. Xalq orasida "hukmdorlar odobi" nomi bilan mashhur bo'lgan bu asar rahbarning asosiy fazilatlariga, uning zimmasidagi vazifalarga bag'ishlangan. Mazkur asarda hukmdor yoki rahbar uchun eng asosiy mezon adolat, uning qanoti esa bilim va qanoat bo'lishi lozimligini asar muallifi alohida ta'kidlab o'tadi. "Qutadg'u bilig" asarida mamlakat boshlig'i bo'lish uchun kishining tag-tubi, asl nasli toza, andishali, pokiza xulqli, aql-idroki kuchli bo'lishi, g'aflatda qolmasligi, yolg'on gapirmasligi shart, degan yo'l-yo'riqlar berilgan.

O'rta Osiyoning buyuk donishmandlaridan biri bo'lmish Abu Rayhon Beruniy ham boshqaruv va boshqaruvchi shaxsi xususida o'zining bir qator fikr mulohazalarini bayon etgan. U har bir kishiga baho berish uchun, uning ishini kuzatish mumkinligini ta'kidlaydi: "Har bir odamning bahosi o'z ishini ajoyib bajarishidadir".

Beruniy o'zining "Hindiston" asarida ushbu g'oyani ilgari suradi: "Tabiati jihatidan boshqarish va siyosat ishlariga qiziquvchi, boshliq bo'lishga fazilat va kuchi bilan haqli, fikr va maqsadda sabotli, davlatni o'zidan keyingilarga qoldirib, ularning o'z ota-bobolariga qarshi bo'lmasliklarini maqsad qilib olgan kishi tomonidan berilgan har bir buyruq, buyurilgan kishi oldida turg'un tog'lar singari mahkam bo'lib, u buyruqqa ko'p vaqtlar va uzoq zamonlar o'tsada, keyingilar ham bo'ysunadilar". Uning fikricha, tabiatan boshqarishga moyil bo'lgan hokim o'z fikri va qarashlarida qat'iy bo'lishi, o'z ishlarini amalga oshirishda donishmandlar tomonidan bildirilgan ilg'or mulohazalarga bo'ysunishi lozim. Odil hokimning asosiy vazifasi oliy va past tabaqalar, kuchlilar va kuchsizlar orasida tenglik va adolat o'rnatishdan iboratdir. Hokimning muhim vazifalaridan yana biri fan taraqqiyotiga, olimlarga g'amxo'rlik qilishdir.

5

Demak, Beruniy o'z insonparvarlik g'oyalari bilan boshqaruv va rahbarlik psixologiyasi ta'limotlari rivojiga o'z hissasini qo'sha oldi. U insonlar orasida o'zaro tushunish, tenglik va boshqaruvda adolatni himoya qilib chiqdiki, bu fikrlar hamisha ham qadrlidir.

Buyuk sarkarda, sohibqiron Amir Temur ham katta bir saltanatning asoschisi, rahbari sifatida boshqarish va rahbarlik masalalariga oid kuchli tamoyillarni yaratgan. Uning tuzuklari o'z davrining ijtimoiy voqeyligiga xos bo'lgan stratometrik tuzilma hamdir. Ijtimoiy hayotni boshqarishda bunday ijtimoiy-psixologik yondashuv Amir Temur uchun o'z davrida katta bir saltanatga asos solish imkonini bergan edi.

Amir Temurning fikricha: “Ishbilarmon, mardlik va shijoat sohibi, azmi qat’iy, tadbirkor va hushyor bir kishi ming–minglab tadbirsiz, loqayd kishilardan yaxshidir”. 6

Bundan tashqari, o’rta bo’g’in rahbarlarini tanlash, ulardan hukumatni boshqarish ishlarida samarali foydalanishda uni nafaqat sinab ko’rish lozimligi, balki rahbarning individual–psixologik xususiyatlari, shaxsiy yo’nalganligi, e’tiqodi, ehtiyoji, motivi kabilarni inobatga olish, bu rahbarlarni rag’batlantirish, yuqori lavozimlarga ko’tarish yoki jazolash usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq ekanligi ham Amir Temur tuziklarida bayon etib berilgandir.

Ko’rinib turibdiki, bundan 650–700 yil avval davlatni boshqarish va rahbarlik tamoyillariga oid g’oyalar nihoyatda progressiv bo’lgandir. Chunki bu tamoyillar hozirgi zamon demokratik huquqiy davlatlar xarakteriga mos keladi. Bu donishmandlarimizning rahbarlik uchun zarur bo’lgan fazilatlar, davlatni idora etish uslubi va rahbarlik odobiga doir fikrlari ulkan ahamiyatga ega.

Yuqorida olib borilgan nazariy tahlilidan ko’rinadiki, tarixiy davlatchilik hududimizda yashab ijod etgan mutafakkirlar, davlat arboblari, namoyandalar asarlari va qarashlari boshqarish, rahbarlik muammolariga bag’ishlangan bo’lib, ularda ijtimoiy voqyelikka nisbatan ijtimoiy–psixologik yondashish, insonparvarlik g’oyalari ustuvor etib olingandir.

Adabiyotlar:

1. Muhammadiyeva X.K., & Ergasheva G.Z. (2021). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirish metodikasi // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(2), 10-14.
2. Muxammadeva X. K., Nurmuratova I., Tulaganova S., & Jumaniyazova M. (2022). O'quvchilardagi kitobxonlik madaniyati orqali altruistik motivlarni rivojlantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 1284-1288.
3. Мухаммадиева Х.К., & Исматуллаева Ф.Р. (2022). Бошланғич синфларда дидактик жараёнда боланинг ривожланишини таъминловчи технологияларни такомиллаштиришнинг илмий-педагогик таҳлили // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(2), 77-82.
4. Muhammadieva K. (2020). The Idea “Personal Interests and the Priority of Education” in the Education as One of the Key Factors in Reforming School Education for Upbringing Perfect Individual. In Proceedings of International Multidisciplinary Scientific-Remote Online Conference on Innovative Solutions and Advanced Experiments (p. 22).

5. Абдуллаева Ш.А., & Мухаммадиева Х.К. (2016). Девиант хулқли илк ўспирин ёшидагиларни ижтимоийлаштириш ва профилактика ишларини олиб бориш // Современное образование (Узбекистан), (11), 48-53.
6. Мухаммадиева Х.К. (2014). Начальные сведения о развитии арифметики в трудах учёных математиков Востока // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (3-2), 230-231.
7. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // Scientific progress. Volume 3 | ISSUE 3 | March, 2022. - Pages 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>
8. Salayeva M.S., Shoyunusova F.S. Ta'lim jarayonida o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish imkoniyatlari // Academic research journal, 1(5). 2022. - Pp.9-14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7227181>
9. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошланғич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture. Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051 Volume 2 Issue 4, April 2022. Pages 136-139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>
10. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // Scientific progress. Volume 3 | ISSUE 3 | 2022. -Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>
11. Салаева М.С., Жуманова И.А. Психолого-педагогические условия самореализации младших школьников в правильном образовательном направлении // World of Scientific news in Science Journal Germany. Impact factor: 8.1 <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjc/index>
12. Салаева М.С., Жуманова И.А. Теоретические подходы к изучению проблемы развития саморегуляции младших школьников / Konferensiya-2023-Dekabr. 1-qism. - В. 66-72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10465296>
13. Салаева М.С., Жуманова И.А. (2024). Саморегуляция младших школьников в правильном выборе образовательного направления // International journal of advanced research in education, technology and management (IJARETM). Published March 5, 2024 | Version v1. - Pp.37-46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10781814>
14. Салаева М.С., Бикетова Т.Р. Роль педагога в формировании представлений о профессиях у младших школьников // World of Scientific

- news in Science International Journal. 2024 Vol. 2 No. 4. – Pp. 154-162.
<https://worldofresearch.ru/index.php/wsjc/article/view/440>
15. Салаева М.С., Ким Х.В. Формирование положительной мотивации у младших школьников к учебной деятельности// World of Scientific news in Science International Journal. 2024 Vol. 2 No. 4. – Pp. 147-153.
<https://worldofresearch.ru/index.php/wsjc/article/view/439>
16. Салаева М.С., Мамадалиева У.С. Развитие когнитивной мобильности учащихся в начальном образовании / “Хорижий tillarni o‘qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – B. 276-281.
17. Salaeva M.S., Jumanova I.A. Innovative approach to developing research skills in primary school students. // American journal of education and learning. Vol.3, No.1. 2025: Impact Factor: 9.918. – Pp.595-600.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14708769>
18. Salaeva M.S., Jihye Lee. Pedagogical conditions for the organization of educational cooperation of primary schoolchildren // American journal of education and learning. Vol. 3 No. 1 (2025): Impact Factor: 9.918. – Pp.583-594.
<https://advancedscienti.com/index.php/AJEL/article/view/785>
19. Tuxtayevna H.M., Mahkambayevna E.G.Z., & Karamatovna M.X. Methodological bases of development of socially active competencies of future primary school teachers in students and improvement of its methodology // International Journal of Health Sciences, (II), 10646-10654.
20. Эргашева Г.М., Мухаммадиева Х.К., & Артикбаева Н.Н. (2021). Синфдан ташқари машғулотлар орқали ўқувчиларни ижодий фаолиятга йўналтириш методлари // Science and Education, 2(5), 578-582.